

PROTOCOLO PARA CONDUÇÃO DO MAPEAMENTO DA LITERATURA MULTIVOCAL

O levantamento da literatura existente é fundamental para compreender o estado da arte sobre o tema que está sendo investigado. Para isso, diferentes técnicas como Mapeamento Sistemático da Literatura e Revisão Sistemática da Literatura têm sido utilizadas, a fim de coletar evidências de estudos primários em fontes científicas conhecidas como “Literatura Branca (LB)”. No entanto, a LB não inclui evidências de outras fontes provenientes de blogs, sites específicos e demais sites da internet, as quais são conhecidas como “Literatura Cinza (LC)”.

A LC é importante ser considerada nesse processo de busca de evidências, pois fornece resultados relevantes sobre o estado prático de algumas tecnologias, opiniões e experiências de profissionais da área que não são publicadas em fontes científicas [Garousi and Küçük 2018].

Nesse sentido, foi conduzido um *Mapeamento de Literatura Multivocal (MLM)*, estudo que combina os resultados obtidos por meio da busca na LB e LC. O MLM apresentado foi conduzido de janeiro a maio de 2021 e seguiu o processo proposto por Garousi et al. [Garousi et al. 2019] composto por 3 fases: (i) Planejamento, (ii) Condução e (iii) Apresentação dos resultados. A Figura 1 ilustra o processo do MLM realizado.

Figura 1. Visão geral do processo de condução do MLM - Adaptado de Garousi et al. [Garousi et al. 2019].

1. Planejamento

Devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19) que assola o mundo, desde a descoberta do primeiro caso na China no final de 2019, muitas pesquisas e aplicativos estão sendo desenvolvidas na tentativa de minimizar a disseminação do vírus e a contaminação da população. Desta forma, devido ao grande volume de soluções existentes, a motivação para a condução do MLM é a identificação de aplicações desenvolvidas para o rastreamento de contato entre usuários no contexto da pandemia de Covid-19. A partir do objetivo do MLM foram definidas as seguintes QPs:

- **QP_1 : Quais os aplicativos *mobile* tem utilizado rastreamento de contato para detecção de covid-19?**

Nesta QP busca-se investigar quais aplicativos foram desenvolvidas especificamente para realizar o rastreamento de contato, ou seja, que permitem a comunicação entre os dispositivos que possuem o aplicativo instalado, a fim de identificar o contato entre indivíduos.

- **QP_2 : Quais métodos têm sido utilizados para rastreamento de contato em aplicações *mobile*?**

Esta QP visa identificar os métodos que têm sido utilizados pelos aplicativos para realizar a comunicação entre os usuários por meio do *smartphone*, podendo ser: *Global Positioning System* (GPS), *Bluetooth*, sinais de *WI-FI*, entre outras.

- **QP_3 : Como tem sido realizado o rastreamento de contato visando a detecção de Covid-19?**

Nesta QP visa identificar as três fases do rastreamento de contato: (i) identificação do usuário com caso positivo; (ii) como ocorre a comunicação entre os dispositivos; e (iii) como é realizada a identificação e a notificação para contatos expostos com usuário identificado como positivo.

- **QP_4 :Quais são as principais funcionalidade dos aplicativos de rastreamento de contato?**

Esta QP visa investigar quais são as funcionalidades disponíveis em aplicativos de rastreamento de contato, a fim de identificar os requisitos funcionais e não funcionais de cada aplicativo.

2. Condução

O MLM deve ser conduzido por meio das cinco fases definidas por Garousi et al. [Garousi et al. 2019], as quais envolvem:

1. **Processo de busca:** normalmente realizado por meio de uma *string* de busca para LB (literatura formal) e utilização de palavras-chaves na web para a LC (Seção 2.1);
2. **Seleção das fontes:** inclui a definição das bases de dados e sites específicos a serem utilizados, e a definição de Critérios de Inclusão e Critérios de Exclusão para a seleção das fontes (Seção 2.1);
3. **Avaliação da qualidade:** visa definir uma lista de perguntas a fim de verificar a qualidade das fontes; e *iv*) extração e sintetização dos dados (Seção 2.4) na qual foi apresentada como os dados foram extraídos e sintetizados (Seção 2.3).

2.1. Processo de Busca

A partir da definição das quatro QPs referentes ao rastreamento de contato, foram definidas as palavras-chave e seus respectivos sinônimos, formando a *string* de busca. Na Tabela 1 são apresentadas as palavras chaves e os sinônimos para QP_1 , QP_2 e QP_3 .

Ressalta-se que não foram utilizados os sinônimos da QP_4 na *String* de busca, uma vez que o foco da mesma era encontrar os aplicativos de rastreamento de contato, dessa forma essa questão de pesquisa foi respondida com base na análise dos aplicativos retornados pela *string*.

Tabela 1. Palavras-chave e sinônimos de cada QP.

QP	Palavra-chave	Sinônimos
QP_1	<i>Covid-19</i>	<i>Corona, Coronavírus, SARS-COV2, Pandemic</i>
QP_2	<i>Mobile Application</i>	<i>Smartphone, App, Application</i>
QP_3	<i>Contact Tracking</i>	<i>Contact Exposure, Data Protection, Privacy Protection</i>

Com base nas palavras-chave e sinônimos foi criada a seguinte *string* de busca aplicada na LB: ((*“Covid-19” OR corona OR pandemic OR “SARS-COV2”*) AND (*smartphone OR “Mobile application”*) AND (*“data protection” OR “privacy protection” OR “contact tracing”*)). Já para a LC foram realizadas buscas por aplicativos *mobile* utilizando as palavras “coronavírus” e “covid”.

2.2. Definição das bases de dados, sites específicos e critérios de inclusão e exclusão

Após a criação da *string* e a definição das palavras-chave foram selecionadas as bases de dados e os sites específicos para a busca. Para uma maior cobertura das fontes, na LB foi realizada a busca automática e o *Snowballing* que consiste na busca por meio das referências dos estudos incluídos[Wohlin et al. 2012]. As bases de dados, bem como os sites específicos utilizados para a busca na LB e LC são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Bases de dados e sites específicos utilizados para a busca na literatura.

Bases/Sites	Literatura	Endereço Eletrônico
ACM Digital Library	Branca	dl.acm.org
Cochrane Library	Branca	www.cochranelibrary.com
IEEE Explore	Branca	www.ieee.org
PMC	Branca	www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
PubMed.gov	Branca	www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Science Direct	Branca	www.sciencedirect.com
Scopus	Branca	www.scopus.com
SpringerLink	Branca	www.springer.com
Web of Knowledge	Branca	www.webofKnowledge.com
App Store	Cinza	www.apple.com/br/app-store
Google Play Store	Cinza	www.play.google.com
mHealth	Cinza	www.mhealth-hub.org
My Health Apps	Cinza	www.myhealthapps.net
Site Específico	Cinza	www.noticias.unb.br

Para apoiar a seleção das fontes que apresentam relevância para a pesquisa e respondem às QPs, foram definidos três Critérios de Inclusão (CI) e quatro Critérios de Exclusão (CE). Esses critérios são definidos de acordo com as informações que serão identificadas e sintetizadas relacionadas à área da pesquisa, e a inclusão ou exclusão de uma fonte é determinada quando atendem ou não esses critérios, tais como:

- **Crterios de Incluso:**

- CI_1 : Fontes que apresentam aplicaes, como aplicativos *mobile* ou protocolos, para rastreamento de contato para deteco de Covid-19;
- CI_2 : Fontes que apresentam os mtodos que tm sido utilizados para rastreamento de contato em aplicaes;
- CI_3 : Fontes que apresentam utilizao de algum mtodo de rastreamento de contato para mapear a localizao dos usurios e a possvel exposio ao vrus.

- **Crterios de Excluso:**

- CE_1 : Fontes que no apresentam aplicaes que utilizem mtodos de rastreamento de contato;
- CE_2 : Fontes que apresentam abordagens desenvolvidas para outras plataformas que no sejam *mobile*;
- CE_3 : Fontes que no estejam escritos em ingls ou portugus;
- CE_4 : Fontes em que a verso completa no esteja disponvel.

Os trs Crterios de Incluso (CI_1, \dots, CI_3) foram definidos por estarem relacionados diretamente s trs QPs. O mesmo se aplica aos crterios CE_1 e CE_2 , uma vez que sero desconsiderados as fontes que no condizem com o tema da pesquisa. J o CE_3 , foram considerados apenas fontes na lngua inglesa ou portuguesa por se tratarem respectivamente da lngua universal e lngua nativa dos autores. Por fim, o CE_4 foi definido devido algumas verses de estudos no estarem disponveis para leitura.

Aps a definio das bases de dados, sites especficos, CIs e CEs foi realizado o processo de seleo das fontes, onde destaca-se que os alguns estudos retornados da busca automtica podem se repetir pelo fato de estar indexado em mais de uma base de dados, dessa forma a duplicidade de estudos deve ser eliminada antes do processo de seleo dos mesmos. A seleo dos estudos relevantes ocorreu por meio de etapas que utilizam trs filtros (F) de leitura para auxiliar no processo:

- F_1 - Leitura de ttulo e *abstract*;
- F_2 - Leitura da introduo e concluso;
- F_3 - Leitura do estudo na ntegra.

Em cada filtro de leitura foram aplicados os CIs e CEs para definir se o estudo  relevante ou no para a pesquisa. Nas Figuras 2 e 3 so apresentadas a viso geral do processo de seleo das fontes na LB e LC, respectivamente.

O processo na LB, ilustrado na Figura 2, retornou um total de 1235 estudos por meio busca automtica, dos quais 318 foram excludos por serem repetidos entre as bases de dados. Na leitura do ttulo e *abstract* 853 estudos foram excludos por no atenderem  nenhum dos CIs definidos, restando 64 para a leitura da introduo e concluso. Desses, apenas 29 estudos foram includos para a leitura na ntegra, uma vez que atenderam a pelo menos um dos CIs. Aps a leitura na ntegra dos 29 estudos restantes, foram includos 11 estudos considerados relevantes ao contexto da pesquisa. Alm destes, foram includos mais cinco estudos por meio do *Snowballing* totalizando 16 estudos ao todo.

A Figura 3 apresenta o processo de seleo da literatura cinza, onde 464 aplicativos *mobile* foram identificados. Desses 464 aplicativos, oito eram repetidos e 366 foram

excluídos por não serem voltados especificamente para rastreamento de contato. Assim, por meio de uma análise geral das funções de cada um dos 90 aplicativos restantes, 57 aplicativos foram considerados relevantes ao contexto da pesquisa uma vez que se tratavam de aplicativos capazes de realizar o rastreamento digital de contato entre os usuários.

Figura 2. Processo de seleção dos estudos na LB.

Figura 3. Processo de seleção dos aplicativos na LC.

Portanto, de acordo com as fontes incluídas por meio da busca automática e *Snowballing* da LB, bem como análise dos aplicativos retornados pela LC, foi possível obter um total de 73 aplicações desenvolvidos para o combate ao Covid-19. Essas aplicações possuem a função de rastrear todos os indivíduos que tiveram contato com um usuário confirmado positivamente para o vírus, e realizar o cálculo do risco de exposição desses contatos.

2.3. Avaliação da qualidade das fontes

A avaliação da qualidade de uma fonte de dados, visa determinar se uma fonte é válida ou não [Garousi et al. 2019]. A LB normalmente segue um processo de revisão antes de ser publicada. Diferentemente, na LC dificilmente tem-se controle do que é publicado, assim é necessário criar uma lista com alguns critérios para guiar a avaliação da qualidade das fontes que serão selecionadas. Esses critérios incluem autoridade, objetividade, data, metodologia, entre outros.

Para o contexto desse MLM a extração dos dados da LB considerou estudos que apresentaram uma proposta de rastreamento de contato voltada a pandemia de Covid-19 e com data de publicação a partir do ano de 2020. Da mesma forma, para a LC foi considerado os critérios de data e objetividade, sendo incluídos os aplicativos desenvolvidos a partir de 2020 que tinham como objetivo realizar o rastreamento de contato entre indivíduos.

2.4. Extração e Síntese de dados

Para facilitar a extração dos dados da literatura branca e cinza foram criadas planilhas automatizadas. Com a tabulação dos dados, foi possível extrair todas as informações relevantes de cada estudo e cada aplicativo *mobile*. Para os estudos selecionados (LB) foram extraídos o título, ano de publicação, nome e país de origem do autor sendo considerado sempre o primeiro autor, tipo de publicação e avaliação, base da dados e por qual critério o estudo foi incluído ou excluído. Já para os aplicativos (LC) foram extraídos o nome, o sistema operacional, data de publicação, país, serviços como: localização, notificação por exposição, uso de *Bluetooth* e funcionalidades. A partir desses dados foi possível responder as quatro QPs e categorizar os estudos e as aplicações.

Referências

- Garousi, V., Felderer, M., and Mäntylä, M. V. (2019). Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering. *Information and Software Technology*, 106:101–121.
- Garousi, V. and Küçük, B. (2018). Smells in software test code: A survey of knowledge in industry and academia. *Journal of Systems and Software*, 138:52–81.
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., and Wesslén, A. (2012). *Experimentation in Software Engineering: An Introduction*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1st edition.